

ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРИДАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА
Фойдаланганлик учун жавобгарликнинг жиноий ҳуқуқий
ТАВСИФИ

Субанов Олимжон Суяркул ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Малака ошириш институти катта
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720881>

Аннотация. Мазкур мақолада энергиядан фойдаланиш соҳасидаги жиноятлар ва уларни содир этганлик учун жиноий жавобгарлик ҳамда унинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.

Калим сўзлар: жиноий ҳуқуқбузарлик, электр энергиясини беҳуда сарфлаш, электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларини бузиш, энергиядан фойдаланиш соҳасидаги жиноят содир этганлик учун жиноий жавобгарлик.

Аннотация. В данной статье описаны преступления в сфере использования энергии и уголовная ответственность за их совершение, а также ее особенности.

Ключевые слова: Уголовное правонарушение, растрата электроэнергии, нарушение правил использования электроэнергии, уголовная ответственность за совершение преступления в сфере использования энергии.

Abstract. This article describes crimes in the field of energy use and criminal liability for their commission, as well as its features.

Keywords: Criminal offense, waste of electricity, violation of rules for the use of electricity, criminal liability for committing a crime in the field of energy use.

Мамлакатимизда жадаллик билан замонавий ахборот-коммуникация, рақамли технологияларнинг ўрни тобора ортиб бораётгани, зарур ахборотлардан тезкор хабардор бўлиш, турли интерактив хизматлардан фойдаланиш имконини яратади. Бу эса, республикамизда фаолият олиб борадиган турли корхона, ташкилот ва муассасаларда ходим ва хизматчилар, фуқароларнинг замонавий ахборот-коммуникация, рақамли технологиялардан самарали фойдаланишлари учун рақамли технологиялар объектларини энергия билан таъминлаш, шу жумладан, замонавий қайта тикланувчи энергия манбааларидан комплекс фойдаланишни тақозо этади.

Зеро, глобал тараққиёт шароитида ҳар бир инсон ҳам ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдаланиш ҳуқуқига эга. Чунки, уларнинг кунлик фаолиятида амалга оширадиган ишларида компьютер техникасидан, тармоқ технологияларидан унумли фойдаланишлари уларнинг иш сифатини ортиши, сарфланадиган вақтни тежаш имконини беради. Шу боис, мамлакатимизда компьютер ва ахборот технологиялари, телекоммуникация ва маълумот узатиш тармоқлари, интернет хизматларини ривожлантириш ҳамда замонавийлаштириш муҳим ва асосий йўналишлардан бири. Мазкур йўналишда уларни жаҳон стандартларига етказиш мақсадида кенг кўламли ишлар амалга оширилди ва бу борадаги ишлар изчиллик билан давом эттирилмоқда.

Энергия ресурсларига бўлган ички талаб иқтисодий ривожланишнинг кутилаётган динамикаси, иқтисодиёт тузилишининг ўзгариши ва унинг ўзига хос энергия интенсивлиги даражаси билан белгиланади.

Иқтисодиётнинг энергия сарфи ҳажми камайтириш электр энергетика сиёсатининг асосий вазифасидир. Мазкур вазифанинг бажарилмаслиги эса энергетика соҳасининг

мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишига муқаррар равишда тўскинлик қилишига олиб келади.

2012-2019-йилларда электр энергияси ишлаб чиқаришда йилига ўртача 2,6 фоиз миқдорида ўсиш кузатилди. Бироқ электр энергиясига бўлган талаб тўлиқ қондирилмади, тақчиллик талабнинг 9,4 фоизини ташкил этди.

Электр энергияси истеъмолининг ортишига олиб келувчи асосий омиллар: иқтисодий ўсиш (2030 йилга бориб ЯИМ 1,9 баробар ошиши кутилмоқда); аҳоли турмуш даражасини ошиши, бу ўз навбатида маиший техникадан фойдаланишни кўпайишига олиб келади;

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти маълумотларига кўра, бир вақтнинг ўзида урбанизация даражаси ўсиши билан мамлакат аҳолисининг 37,4 млн. кишига кўпайиши; тахминан 10 фоизга баҳоланган қондирилмаган талабнинг бартараф этилиши. Мамлакатнинг транзит учун қулай бўлган географик жойлашувини ҳисобга олган ҳолда 2030 йилга бориб, электр энергиясини импорт ва экспорт ҳажми йилига 6 млрд.кВт.соатга тенг бўлиши кутилмоқда. Шу билан бирга, 2030 йилга келиб, ягона электр энергетика тизимининг тигиз соатларидаги юклама 2019 йилнинг қиш давридаги 10,4 МВтдан 20,9 МВтгача кўтарилди, бунинг натижасида ишлаб чиқариш қувватини деярли 2 баробарга ошириш талаб этилади (+ 10,5 минг МВт).

Кейинги йилларда энергия ресурсларидан қонунга ҳилоф равишда фойдаланиш ҳолларини бартараф этиш ҳамда истеъмолчилар томонидан табиий газ ва электр энергиясидан фойдаланиш қоидаларига риоя этилишини таъминлаш юзасидан қатор чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Бироқ кўрилатган чора-тадбирларга қарамадан энергия ресурсларидан қонунга ҳилоф равишда фойдаланиш билан боғлиқ қонунбузарликлар салмоғи ортиб бормоқда.

Шу муносабат билан энергия ресурсларидан қонунга ҳилоф равишда фойдаланганлик ва мазкур соҳадаги ваколатли органларнинг кўрсатмаларини бажармаганлик учун жавобгарликни кучайтириш зарурати юзага келмоқда.

Мазкур “Энергия ресурсларидан қонунга ҳилоф равишда фойдаланганлик учун жавобгарлик кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги 2023 йил 13 март кундаги №ЎРҚ-822 –сонли Қонуни қабул қилинди. Мазкур қонун билан электр энергияси, газ ҳамда водопроводдан тижорат мақсадларида қонунга ҳилоф равишда фойдаланиш билан боғлиқ ҳаракатлар ўғирлик сифатида малакаланади. Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги ҳузуридаги Электр энергияси, нефть маҳсулотлари ва газдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси ҳамда унинг ҳудудий бошқармалари кўрсатмаларини бажармаганлик учун маъмурий жавобгарлик, шунингдек электр энергияси ва газдан фойдаланиш қоидаларини бузиш билан боғлиқ маъмурий ишларни кўриб чиқиш ваколати ушбу Инспекцияга ва унинг ҳудудий бошқармаларига тааллуқлилиги белгиланди.

Шунингдек, ушбу Қонун энергия ресурсларидан қонунга ҳилоф равишда фойдаланганлик соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, мазкур қилмишларни содир этганлик учун жазо муқаррарлигини таъминлаш, шунингдек бундай тоифадаги ҳуқуқбузарликларга доир суд-тергов амалиётида ягона ёндашувни шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Мазкур қонун билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг 169-модда иккинчи қисми:

"г" бандининг ўзбекча матнидаги "содир этилган бўлса" деган сўзлар чиқариб ташланиб, қуйидаги мазмундаги "д" ва "е" бандлар билан тўлдирилди.

“д) умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига тижорат мақсадларида ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр энергиясини, табиий газни, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига, шу жумладан уларнинг пломбаларига қасддан шикаст етказиш ёхуд ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш йўли билан;

е) умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига электр энергияси, газ ёки сув таъминоти ташкилотларининг мансабдор шахслари ёки ходимлари томонидан олдиндан тил бириктириб, тижорат мақсадларида ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр энергиясини, табиий газни, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига, шу жумладан уларнинг пломбаларига қасддан шикаст етказиш ёхуд ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш йўли билан содир этилган бўлса”;

Бундан ташқари Жиноят кодексининг 185²-модда қуйидаги мазмундаги еттинчи қисм билан тўлдирилди:

“Ушбу модда умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига тижорат мақсадларида ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр энергиясини, табиий газни, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига, шу жумладан уларнинг пломбаларига қасддан шикаст етказиш ёхуд ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш орқали талон-торож қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар содир этилганда қўлланилмайди”; саккизинчи бўлим қуйидаги мазмундаги атама билан тўлдирилди: "Тижорат мақсади - жисмоний ёки юридик шахслар томонидан муайян фаолиятда фойда ёки даромад олишга қаратилган мақсад".

Хусусан, Жиноят кодексига киритилган қўшимчаларга асосан: умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига тижорат мақсадларида ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд электр энергиясини, табиий газни, совуқ ёки иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига, шу жумладан уларнинг пломбаларига қасддан шикаст етказиш ёхуд ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан аралаштириш ўғирлик деб эътироф этилади, кўрсатилган ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун эса 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш тарзидаги жазо тайинланиши мумкин.

Таъкидланишича, бугунги кунда энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш билан боғлиқ қонунбузарликлар салмоғи ортиб бормоқда. Хусусан, Бош прокуратура томонидан 2022 йил ва жорий йилнинг ўтган даври юзасидан электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш қоидаларини бузганлик ҳолатлари бўйича 433 та жиноят иши қўзғатилган. Ушбу жиноятлар оқибатида давлат манфаатларига 368,1 млрд сўм миқдорда моддий зарар етказилган. Шунингдек, сув таъминоти тармоқларига 1 624 та ноқонуний уланишлар аниқланиб, қоидабузарликларга йўл қўйган шахслардан 7 млрд 144 млн сўмлик қўшимча тўловлар ундирилган.

Мазкур қонун ушбу муаммоларни бартараф этиш билан бирга энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланганлик учун жавобгарликни кучайтиришга қаратилган. Хусусан, умумий фойдаланишдаги электр, иссиқлик, газ ёки водопровод тармоқларига

тижорат мақсадларида ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд уларни ҳисобга олиш асбоблари ва пломбаларига қасддан шикаст етказиш, шунингдек, ушбу қилмишларни коммунал хизмати ташкилотларининг мансабдор шахслари ёки ходимлари билан тил бириктириб, содир этилган жиноят ҳолатлари эндиликда ўғрилиқ жинояти деб баҳоланиши назарда тутилмоқда.

“Шу билан бирга, Жиноят кодексига “тижорат мақсади” тушунчаси киритилиб, жисмоний ва юридик шахсларнинг муайян фаолиятида фойда, даромад олиш, наф кўришга қаратилган мақсад экани белгиланди.

Энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланганлик учун назарда тутилган жиноятларга доир ишлар бўйича дастлабки тергов ҳаракатлари прокуратура органлари томонидан амалга оширилиши қонун билан мустаҳкамланди”.

Мазкур Қонун юқоридаги муаммоларни бартараф этиш билан бирга энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланганлик учун жавобгарликни кучайтиришга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.